
ВЛИЯНИЕ РАЗДЕЛЬНОГО И СОЧЕТАННОГО ДЕЙСТВИЯ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ И СВИНЦА НА ГОРМОНАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРОСТКОВ ЯЧМЕНЯ

EFFECT OF SEPARATE AND COMBINED ACTION OF GAMMA IRRADIATION AND LEAD ON BARLEY PHYTOHORMONAL SYSTEM

А.С. Смирнова¹, Н.А. Бучина², А.А. Празян¹, С.А. Гераськин¹

¹ Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», г. Обнинск, Россия;

² ЦКП Исследовательский химико-аналитический центр НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва, Россия

Ключевые слова: ячмень, γ -облучение, свинец, фитогормоны

Рост антропогенной нагрузки на окружающую среду приводит к возрастающему влиянию разных факторов на жизненный цикл растений, а совместное влияние этих факторов представляет особый интерес. В работе (Geras'kin et al., 2005) показано, что при сочетании низких доз ионизирующего излучения и концентраций тяжелых металлов синергические и антагонистические эффекты наблюдаются с повышенной частотой.

В качестве объекта исследования нами были использованы семена ярового ячменя (*Hordeum vulgare* L.) сорта Нур. Семена облучали стимулирующей (Geras'kin et al., 2017) дозой 20 Гр (мощность дозы 60 Гр/ч) на установке ГУР-120 (⁶⁰Co) (НИЦ «Курчатовский институт – ВНИИРАЭ, г. Обнинск). Для оценки влияния свинца семена прорастивали в растворе Pb(NO₃)₂ с концентрацией 2 мг/мл. Данная концентрация обладает выраженным морфологическим эффектом, однако не приводит к гибели проростков (Дикарев и др., 2014). Образцы корней и побегов для биохимического анализа отбирали на стадии 7-дневных проростков, помещали в криобирки и фиксировали в жидком азоте. Концентрации индол-3-уксусной кислоты (ИУК), индол-3-масляной кислоты (ИМК), зеатина и абсцизовой кислоты (АБК) были оценены методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на приборе Agilent 1290 Infinity (США).

Фитогормональная регуляция играет ключевую роль в процессах роста и развития растений, а также их реакций на окружающую среду. В данном исследовании в корнях проростков (рис. А), наблюдается тенденция к увеличению содержания ростовых гормонов под воздействием исследуемых факторов, исключением является ИМК, что может объясняться тем, что она является запасной формой ИУК. В побегах (рис. Б) наблюдается снижение концентрации всех ростовых гормонов, за исключением зеатина в облученных растениях. Что касается абсцизовой кислоты, ее концентрация понижалась только в побегах при сочетанном действии факторов.

Также было оценено отношение концентрации ИУК к ИМК для каждого из вариантов. Минимальным данное соотношение было для облученных образцов, выращенных в дистиллированной воде, и резко возросло для

необлученных образцов, выращенных в растворе соли свинца. Это указывает на прямое влияние исследуемых факторов на баланс ауксинов, и данная величина может являться оценкой функционального состояния растений. Требуется дополнительные исследования для более надежных выводов о влиянии данных факторов на гормональную систему растений.

Рисунок. Концентрации ауксинов (ИУК, ИМК), зеатина и АБК в корнях (А) и побегах (Б) проростков ячменя; * – различия приближены к статистически значимым (тенденция) по сравнению с контролем, $p < 0.1$, U-тест; † - различия приближены к статистически значимым (тенденция) по сравнению с облученным вариантом, $p < 0.1$, U-тест.

Список литературы

1. Geras'kin S., Kim J., Dikarev V. et al. Cytogenetic effects of combined radioactive (^{137}Cs) and chemical (Cd, Pb and 2,4-D herbicide) contamination on spring barley intercalary meristem cells // Mut. Res. 2005. V. 586. P. 147–159.
2. Geras'kin S., Churyukin R., Volkova P. Radiation exposure of barley seeds can modify the early stages of plants' development // J. of Environ. Radioactivity. 2017. V. 177. P. 71–83.
3. Дикарев А.В., Дикарев В.Г., Дикарева Н.С., Гераськин С.А. Внутривидовой полиморфизм ярового ячменя (*Hordeum vulgare* L.) по устойчивости к действию свинца // Сельскох. биология. 2014. № 5. С. 525–537.

DOI:10.5281/zenodo.17059150

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156